

FORS TILIDA «KO‘Z – چشم» KOMPONENTLI
SOMATIK FRAZELOGIZMLAR TARJIMASI MASALASI<https://doi.org/10.5281/zenodo.14601507>**Munisa KARIMOVA,**

TDSHU 4-kurs talabasi, Toshkent, O‘zbekiston.

Tel: 90 067 15 23;

E-mail: qorahojayevaz@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada fors tilidagi “ko‘z – چشم” leksik komponentli somatik frazeologik birliklar o‘rganilgan. Somatik frazemalar inson tanasi qismlariga oid bo‘lib, ular insonning hissiy holatlarini va xatti-harakatlarini majoziy tarzda ifodalashda keng qo‘llaniladi. Maqolada “ko‘z – چشم” komponentli asosiy frazeologik birliklar misol tariqasida keltirilib, ularning ma‘nosi va semantik xususiyatlari tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: somatik frazeologik birliklar, “ko‘z – چشم” leksik komponenti, frazeologiya, majoziy iboralar, semantika, madaniyat, inson hissiyotlari.

Аннотация. В данной статье рассматриваются соматические фразеологические единицы с лексическим компонентом “глаз - چشم” в персидском языке. Соматические фраземы связаны с частями тела человека и широко используются для образного выражения эмоциональных состояний и поступков. В статье приведены основные фразеологические единицы с компонентом “глаз- چشم”, их значение и семантические особенности.

Ключевые слова: соматические фразеологические единицы, лексический компонент “глаз – چشم”, фразеология, метафорические выражения, семантика, культура, эмоции.

Abstract. This article examines somatic phraseological units with the lexical component “eye” in the Persian language. Somatic idioms are associated with human body parts and are widely used to express emotional states and actions metaphorically. The article provides key idioms with the “eye – چشم” component, analyzing their meanings and semantic features.

Key words: somatic phraseological units, “eye – چشم” lexical component, phraseology, metaphorical expressions, semantics, culture, emotions.

Fors tilida frazeologik birliklar tilning madaniy boyligini va xalqning hayotiy tajribasini o‘zida aks ettiruvchi tilshunoslik hodisasi sifatida muhim ahamiyatga ega. Ular til so‘z boyligida keng tarqalgan bo‘lib, o‘ziga xos obrazli ifodalarga ega.

Frazeologik birliklar inson hissiyotlari, xatti-harakatlari va turli hayotiy tajribalarni obrazli va majoziy tarzda ifodalashga xizmat qiladi. Somatik frazeologik birliklar esa inson tanasining qismlariga oid bo‘lgan leksik komponentlar asosida yaratilgan frazemalardir. Ushbu maqolada fors tilidagi “ko‘z – چشم” leksik komponentiga ega bo‘lgan somatik frazeologik birliklar ko‘rib chiqiladi.

Inson o‘z kechinmalari, his-tuyg‘ularini, psixik-fizik holatini izhor etishda ko‘pincha frazeologik birliklardan foydalanadi. Ayniqsa, bunday holatlarning biror bir tana a‘zosi orqali ifoda etilishi, hattoki, uni jonlantirib ko‘rsatilishi – somatik frazeologik birliklarning hosil bo‘lishiga zamin yaratadi. Inson bevosita tashqi dunyoni turli tana a‘zolari – quloq, ko‘z, til, burun, bosh, oyoq, qo‘l, yurak, jigar va hokazolar yordamida sezadi, his qiladi va ifodalaydi. Tana a‘zolari doimo bizning ko‘z oldimizda turgani sababli, ular o‘ziga xos qiyoslash namunasi bo‘lib xizmat qiladi [1,106]. Fors tilida “ko‘z – چشم” leksik komponentiga ega bo‘lgan frazeologik birliklar odamning hissiy holatlarini, xatti-harakatlarini, insonlar orasidagi munosabatlarni va majoziy ma‘noni ifodalashda qo‘llaniladi. Quyida fors tilidagi ba‘zi muhim “ko‘z – چشم” komponentiga ega bo‘lgan frazeologik birliklar keltiriladi:

1. چشم بد دور — **cheshm bad dur** [2,150].

Tarjimasi: Yomon ko‘zdan uzoqda. Ekvivalentlari: Yomon nazardan saqlansin, yomon ko‘zlardan uzoq bo‘lsin. Bu ibora ikkala tilda ham yomon niyatli qarashlardan, hasadgo‘ylikdan yoki nazardan saqlanish uchun ishlatiladi va insonni yomon ko‘zlardan himoya qilish istagini ifodalaydi.

این حرفها را بگذار کنار چه تشکری بهتر از اینکه الحمدان چشم بد دور چاق و سلامت راه
افتاده ای. (محمد علی جمالزاده دارالمجانین)

In harfhā ro begozār kenār-e če tašakkori behtar az inke češm-e bad dur čāy/o salāmat rāh oftādee. (Muhammad Ali Jamolzoda, Dorulmajnun)

Bu gaplarni bir chetga surib qo‘y, qanday hamdu sano borki, yomon ko‘zdan uzoq bo‘lib sog‘-salomat yuribsan.

2. چشم روشن بودن — **cheshmam roushan budan.** [2 – 154]

Tarjimasi: Ko‘zim yorug‘ bo‘lsin. Muqobili: Ko‘zim quvonib ketdi.

Bu ibora kutilgan yoki uzoq vaqt ko‘rilmagan yaqin insonni ko‘rganida, yaxshi xabar eshitganda yoki biror hodisadan quvongan paytda ishlatiladi va ikkala tilda ham shodlikni ifodalab, o‘zaro ma‘nodosh hisoblanadi.

3. چشم براه کسی / چیزی بودن — **cheshm beroh kasi/ chizi budan** [2 – 157]

Tarjimasi: Kimnidir/nimanidir yo‘lga qarab kutmoq.

Ekvivalentlari: Ko‘zi yo‘lda bo‘lish, intiqib kutmoq. Mazkur ibora ikkala tilda ham insonning ichki holatini – sabrsizlik, intiqlik va intizorlik bilan kimnidir yoki nimanidir kutish holatini ifodalaydi.

Hes حس می‌کردم واقعه ای که سالها چشم برایش بودم دارد اتفاق می‌افتد. (بزرگ علوی چشمه‌ایش)
mikardam vāqe'e ke sālḥā češm berāḥaš budam dārad ettefāy' mioftad.

(*Bozorg Alaviy, češmhāyaš*)

Yillar davomida kutgan voqea sodir bo'layotganini his qildim.

4. چشم سفید – **cheshm-e sefid** [2,158].

Tarjimasi: oq ko'z

Ma'nosi: beodob, vijdonsiz

تو خودت اینرا به او بگو من دوست ندارم با همچین آدم چشم سفیدی حرف بزنم.

To xudet in ro be u begu man dust nadāram bā hamč'in ādam-e češm-e sefidi harf bezanam.

O'zing unga ayt men bunday vijdonsiz odam bilan gaplashishni yoqtirmayman.

Bu gapda **češm-e sefidi** iborasi qoralovchi ma'noda, ya'ni gapiruvchi shaxs bu odamni xulq-atvori yomon, beodob hamda vijdonsiz sifatida tasvirlamoqda.

5. چشم و گوش بسته — **cheshm o gush baste**. [3 – 158]

Tarjimasi: Ko'z va quloq yopiq.

Muqobili: Hamma narsadan bexabar.

Bu ibora insonning atrofdagi voqealarga befarqligi, sodda, tajribasiz yoki hech narsadan xabardor emasligini bildiradi. Bunda insonning ko'z va quloqlari yopiqdek, ya'ni u voqealardan bexabar deb tushuniladi.

مادرم اصلا یادش رفته بود که من پنجسال تمام در پاریس آزاد بوده ام و باز هم خیال می کرد که من دختر ۱۷ ساله چشم و گوش بسته ای هستم (بزرگ علوی چشمه‌ایش)

Mādaram aslan yādash rafte bud ke man panjsāl-e tamām dar pāris āzād budeam va bāz ham xayāl mikard ke man doxtar hefdah sāle češm o guš baste e hastam... (Bozorg Alaviy, češmhoyaš)

Parijda besh yil yolg'iz yashaganimni onam butunlay unutdi, uning xayolida men o'sha o'n yetti yoshli tajribasiz va sodda qizcha bo'lib qoldim...

“Ko'z – چشم” leksik komponenti fors tilida keng qo'llaniladigan somatik elementlardan biri bo'lib, ko'plab frazeologik birliklarning shakllanishida ishtirok etadi. Ko'z insonning asosiy sezgi organlaridan biri bo'lib, nafaqat ko'rish qobiliyatini, balki ko'pincha insonning his-tuyg'ularini va aqliy holatini ham ifodalaydi. Masalan, “ko'zi ochilgan” degan ibora faqatgina ko'rish imkoniyatiga ega bo'lgan odamni emas, balki biror haqiqatni tushungan yoki o'z xatolarini anglagan odamni ham bildiradi. Shu bilan birga, fors tilidagi “ko'z – چشم” komponentli frazemalar ko'pincha insonning hissiyotlarini, ko'rish qobiliyatidan tashqari, qalbni, ichki dunyoni ifodalashda ham foydalaniladi. Masalan, “ko'z yoshlari” (گریه) ham insonning chuqur hissiyotlarini, ba'zan esa zaiflik yoki noqulay vaziyatda bo'lganini ifodalash uchun qo'llanadi.

Ushbu maqola yuzasidan quyidagi **xulosalarni** keltirishimiz mumkin. Fors tilidagi “ko‘z – چشم ” leksik komponentli somatik frazeologik birliklar insonning kundalik hayotidagi hissiy va ijtimoiy tajribalarini boy va obrazli tarzda ifodalashga xizmat qiladi. Bu frazemalar fors xalqining madaniyati, ma’naviy dunyoqarashi va hayotiy tajribalarining yorqin aksidir. Somatik frazeologik birliklar tilning boyligi va ifoda imkoniyatlarini kengaytiradi, bu esa o‘z navbatida, tilshunoslik tadqiqotlari uchun ham qiziqarli mavzu hisoblanadi. Fors tilidagi “ko‘z – چشم ” somatik frazemalari ham inson hayoti va hissiyotlarini mazmunli va majoziy shaklda ifodalashning yorqin namunalari sifatida xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

- [1] – Чайко Т.Н. Названия частей тела как источник метафоры в апеллятивной и ономастической лексике // Вопросы ономастики. – Свердловск, 1974. – С. 106.
- [2]–Голева Г. Фарси-Русский фразеологический словарь. –М.,2000. –626 с.
- [3] – Rahmatullayev Sh. O‘zbek tilining izohli frazeologik lug‘ati. – Toshkent, 1978. – 380 b.
- [4] – Рубинчик Ю.А. Основы фразеологии персидского языка. – М., 1981. – 226 с.